

IJTIMOYIY BAG'RIKENGLIK HAQIDAGI G'OYALARNING EVOLYUSIYASI

N.Kunisheva

Angren universiteti "Gumanitar va ijtimoiy fanlar" kafedrası Katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18640736>

Annotatsiya. Maqolada bag'rikenglik g'oyalarining vujudga kelish tarixi, "bag'rikenglik" tushunchasiga berilgan turli tavsiflar va ta'riflar, mazkur tushunchaning mazmun-mohiyati va namoyon bo'lish xususiyatlarini chuqurroq tahlil qilish kerakligi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: bag'rikenglik, axloqiy qadriyatlar, hamjihatlik, odoq-axloq, madaniyat, ta'lim dasturlari, bag'rikenglik, empatiya, hurmat, sotsiologiya, mustaqil fikrlash, redegriya, murosasizlik, dunyoqarash.

Аннотация. В статье рассматривается история возникновения представлений о толерантности, различные описания и определения понятия «толерантность», необходимость более глубокого анализа содержания и природы этого понятия и особенностей его проявления.

Ключевые слова: толерантность, моральные ценности, солидарность, этикет, культура, образовательные программы, толерантность, эмпатия, уважение, социология, независимое мышление, редеджи, нетерпимость, мировоззрение.

Abstract. This article examines the history of the emergence of concepts of tolerance, various descriptions and definitions of the concept of "tolerance," and the need for a more in-depth analysis of the content and nature of this concept and the characteristics of its manifestation.

Keywords: tolerance, moral values, solidarity, etiquette, culture, educational programs, tolerance, empathy, respect, sociology, independent thinking, redeji, intolerance, worldview.

KIRISH. Hozirgi vaqtga kelib tobora globallashib borayotgan dunyoda bag'rikenglik tamoyili ijtimoiy-ma'naviy hayot turli sohalarida katta qiziqish uyg'otmoqda. Inson, jamiyatning mohiyati, ularning kejalakdagi taqdiri muammolari nuqtai nazaridan qaraganda, bag'rikenglik masalasining har tomonlama turli darajadagi yondashuvlar ro'y bermoqda.

Bag'rikenglik shunchaki tushuncha emas, balki insoniyat ma'naviy hayotining tarkibiy qismi sifatida muayyan ijtimoiy-ma'naviy hodisa, xilma-xil tur, shakl va talqinlardagi noyob holat sifatida tushunilmoqda. Bag'rikenglik tamoyilining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, hodisalarning tafovutlari, ziddiyatlari, farqlari haqida so'z borganda unga ehtiyoj paydo bo'ladi. Umuman, bag'rikenglik sabrlik yoki befarqlik deb emas, turli madaniyat, din, antropologik toifalarda namoyon bo'ladigan xilma-xilliklarga hurmat va ehtiromlar bilan yondashish degan ma'noda talqin etiladigan bo'lib qoldi. Bunday birdan-bir chegara yoki cheklash shundan iboratki, xilma-xillik umume'tirof etilgan insonparvarlik me'yorlaridan chetga chiqmasligi kerak, bunda insoniyatning mazkur me'yorlarni qabul qilishi nazarda tutiladi.

Hozirgi zamonda ayniqsa ijtimoiy bag'rikenglik tamoyili insonparvarlik va ijtimoiy-

madaniy muvozanatni ta'minlovchi, inson huquqlari va erkinliklari ustuvorligini kafolatlovchi, ijtimoiy tuzilmalar va individual xulq-atvorni boshqaruvchi va tartibga soluvchisi kuchga aylanishi kerak¹. Zero, shaxsning o'zligini namoyon etish jarayoni ko'p jihatdan ijtimoiylashuv orqali sodir bo'ladi. Shuning uchun ijtimoiy bag'rikenglik shaxs va jamiyat, ya'ni turli ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi munosabatlarni nazarda tutadi. Bu o'zaro ta'sir o'z xatti-harakatlarini boshqalarning xatti-harakatlari bilan bog'lashni o'z ichiga oladi. Ijtimoiy bag'rikenglik axloq va huquq nuqtai nazaridan shaxsning ijtimoiy guruh a'zolari uchun ijtimoiy javobgarligida amalga oshiriladi. Bunday bag'rikenglik nafaqat shaxs oldidagi, balki ijtimoiy guruhlar oldidagi ijtimoiy huquqlarni o'z qadriyat yo'nalishlari bilan tan oladigan yetuk shaxsgagina xosdir².

Shu jihatdan ilmiy-nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan mazkur tushunchani konkret ijtimoiy makon va tarixiy zamon xususiyatlari bilan bog'lab falsafiy tahlil qilishning dolzarbligini ko'rsatmoqda. Shu boisdan ham mazkur bobda O'zbekiston fuqarolarida ijtimoiy bag'rikenglik tuyg'usini shakllantirish va mustahkamlash jarayoni va unga ta'sir qilishiga doir tarixiy yondashuvlar, xorijiy va milliy tajriba, nazariy-metodologik jihatlariga alohida e'tibor qaratilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Bag'rikenglik g'oyasining mazmuni, mohiyati, xususiyatlari va namoyon bo'lish shakllarini o'rganish faylasuflar, tarixchilar, siyosatshunolar, psixologlar va boshqa ko'plab soha tadqiqotchilarining diqqatini tortib kelgan. Ularda ko'proq bu tushunchaning ijtimoiy-siyosiy hamda tarixiy tahliliga, uning milliy mentalitet, diniy qarashlar, madaniyat, ma'naviyat va ma'rifat sohasi bilan o'zaro bog'liqligiga e'tibor berilgan. Ayni chog'da, ilmiy so'z-atamalarining *ma'nosini beruvchi ba'zi* lug'atlarda bag'rikenglik tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan:

Bag'rikenglik – masalaga keng ko'lamda, ochiq ko'ngillik bilan yondashish³.

Bag'rikenglik – a) yot odamning turmush tarzi, xulqi, urf-odati, hissiyoti, fikri, g'oyasi, e'tiqodiga toqat bilan yondashuv; b) begona va yot omillarni sezmay qolish natijasida sodir bo'lgan hodisalarga bag'rikenglik bilan yondashuv; v) nomaqbul hissiy omillar ta'siriga ham sabr-chidam bilan qarash⁴.

Bag'rikenglik (tolerantlik) – o'zgalarga nisbatan mehr-muruvvatli, g'amxo'r, saxiy, keng fe'lli bo'lgan, ana shunday ma'naviy fazilatlarga ega kishilarni ifodalovchi tushuncha bo'lib, o'zgalarning dunyoqarashi, diniy e'tiqodi, milliy va etnik xususiyatlari, an'ana-marosimlariga hurmat-ehtiromda bo'lish, muomala-munosabatda kamsitish va tahqirlashlarga yo'l qo'ymaslik, insoniylikni hamma narsadan ustun hisoblab, jamoada, ish joylarida, mahalla-ko'yda bunga rioya etishni anglatadi⁵.

Shuni ta'kidlash kerakki, “bag'rikenglik” tushunchasining mohiyati turli tillardagi semantik farqlar bilan tavsiflanadi. Ingliz tilida bag'rikenglik inson yoki g'oyani noroziliksiz qabul qilishga tayyorlik qobiliyati tushuniladi. Fransuz tilida – o'zganing erkinligini, uning fikrlash tarzini, siyosiy yoki diniy qarashlarini hurmat qilishni, ispan tilida esa, boshqa odamlarning fikrlari yoki g'oyalarini tushunish qobiliyati bildiradi. Arab tilida boshqa odamlarga

¹ Электронная газета «Интерактивное образование». URL: <http://io.nios.ru>

² А.С.Ханбекова. Психологические особенности толерантности: сущность понятия, характеристика, типы. Толерантное мировосприятие. Молодой учёный №49 (287) декабрь 2019 г.

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ж.И. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. –Б.192. (-600 б.)

⁴ Жаҳон фалсафаси қомуси. 1-қитоб. – Т.: “Маънавият” нашриёти, 2019. – Б.150.(- 920 бет)

⁵ Маънавият асосий тушунчалар луғати. Қ.Назаров ва б. – Тошкент: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти” нашриёти, 2021.74-75 бетлар.– 816 б.

nisbatan kechirimlilik, ehtiromli, muloyim, rahm-shafqatli, iltifotli, sabr-toqatli bo‘lishni va xitoy tilida bag‘rikenglik boshqalarga nisbatan saxovatli bo‘lishni anglatadi⁶.

Bag‘rikenglikning ma‘no va mohiyati turli xalqlarda bir-biriga o‘xshash tarzda talqin etiladi. Masalan, ispan tilida - o‘z g‘oyalaridan farqlanuvchi fikrni tan olish usuli; fransuzchada - o‘zgalardan sendan ko‘ra boshqacharoq o‘ylashlari yoki harakat qilishlari mumkinligiga yo‘l qo‘yish; inglizchada -sabr-toqatli, iltifotli bo‘lish; xitoychada - boshqalarga nisbatan kechiruvchan, muruvvatli, oliyjanob bo‘lish; arabchada - kechirimli, marhamatli, yumshoq, muruvvatli, rahmli, oliyjanob, sabrli bo‘lish; ruschada - nimagadir yoki kimgadir nisbatan sabrli bo‘lish, og‘ir-vazmin, chidamli bo‘lish; nimagadir yoki kimgadir toqat qilish, o‘zgalarning fikri bilan hisoblashish, iltifotli bo‘lish; o‘zbekchada - boshqalarga nisbatan bag‘ri ochiqlik, o‘zgalarning turmush tarziga, fe‘l-atvoriga, urf-odatlariga, his-tuyg‘ulari, fikr-muzohazalari, g‘oyalari va e‘tiqodlariga muruvvatli bo‘lish ma‘nolarini bildiradi.⁷

Darhaqiqat, mazkur so‘zning etimologiyasiga nazar solinsa, ijtimoiy munosabatlarda tolerantlik iborasining chin insoniy ma‘nosi hamfikrlik, hamjihatlik, shaxslararo amaliy muloqotga to‘g‘ri keladi. Tolerantlik atamasini nazariy va amaliy qo‘llashda 1995-yilgi “Tolerantlik tamoyil- lari Deklaratsiyasida berilgan ta‘rifga tayanilmoqda. Mazkur hujjatda bunday deyilgan:

Bag‘rikenglik - bizning dunyomizdagi turli boy madaniyatlarning o‘zini ifodalashning va insonning alohidaligini namoyon qilishning xilma-xil usullarini hurmat qilish, qabul qilish va to‘g‘ri tushunishni anglatadi. Uni bilim, samimiyat, ochiq muloqot hamda hurfikr, vijdon va e‘tiqod vujudga keltiradi. Bag‘rikenglik - turli-tumanlikdagi birlikdir.

Qayd etish lozimki, mamlakatimizda bag‘rikenglik tushunchasiga oid fikrlar garchand olis o‘tmishdan boshlangan bo‘lsa-da, ammo bu masalaga oid nazariy manbalar va ilmiy qarashlar rivoji, mahsus tadqiqotlar doirasida, puxta o‘rganilmagan. Masalan, miloddan oldingi VI asrda yuzaga kelgan, dunyodagi eng qadimiy va noyob bilimlar xazinasi bo‘lgan “Avesto”da jamiyat taraqqiyoti, rivoji uchun zarur barcha ilmlar majmuasi, qonun-qoidalar, axloqiy-ijtimoiy me‘yorlar o‘z aksini topgan.⁸

“O‘rnatilgan qonun–qoidalar, hayotning asosiy yo‘li” ma‘nosini anglatadigan “Avesto”da azal azaldan insonlar ittifoqda yashash, bir-birlariga hayrihoh bo‘lish, turmush sharoitini yaxshilash, munosib hayot kechirish asosida barqarorlikni qaror toptirish haqida orzu qilib kelganligi aks etgan. Mazkur tarixiy obidada, Axuramazda odamlarni bir birlari bilan murosa qilib yashashni odat qilishlari, g‘arazgo‘ylik, hasadparstlik qonunsiz ishlardan o‘zlarini tiyib yurishlariga chorlaydi. Unda johillik, zo‘ravonlik, tuhmat kabi yomon xislatlar qoralangan.

“Avesto”da bag‘rikenglik madaniyati o‘z mohiyatiga ko‘ra o‘zaro hurmat va ehtirom g‘oyasiga asoslanadi. Mazkur paradigma “Avesto”da lo‘nda ifodalangan: “Ezgu fikr, ezgu so‘z, ezgu amal”⁹. Xalqimiz tarixining kadimgi davrlarida mazkur mavzuga oid falsafiy qarashlar xalq og‘zaki ijodi, turli rivoyatlar va afsonalarda bayon qilingan. Masalan, ming yil avval yaralgan

⁶ Кустова А.В., Меркулов П.А., Арабаджийски Н.З. Социальная толерантность: российский и зарубежный опыт. <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-tolerantnost-rossiyskiy-i-zarubezhnyy-opyt?ysclid=lv7xbau8ge781542984>

⁷ Р.Муртазаева. Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва толерантлик.// Дарслик.-Тошкент “Go To Print”,2020 йил,4-5-бет

⁸ Атамуратов С. Авесто-бебахо меросимиз //Жамият ва бошқарув -Т.; -2001. -№ 1. -С. 35

⁹ Атамуратов С. Авесто-бебахо меросимиз //Жамият ва бошқарув -Т.; -2001. -№ 1. -С. 36.

“Alpomish” epik dostonida hayot-mamot sinovlaridan omon chiqib o‘zligini yo‘qotmagan xalqimizning bag‘rikenglik, matonat, olijanoblik kabi ezgu fazilatlarini o‘z ifodasini topgan”¹⁰

Muammoning o‘rganilganlik darajasi nuqtai nazaridan ta’kidlash joizki, ijtimoiy bag‘rikenglikning jamiyat rivojidadagi o‘rni, kishilarning hayoti uchun ahamiyati qadim zamonlardanoq anglab yetilgan. Bu borada muqaddas kitobimiz bo‘lgan “Qur‘on” va hadislarida “Tavrot”, “Injil”, “Veda”larda insonning ma’naviy yuksalishi va jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida bag‘rikenglik g‘oyalari xam e’tirof etilgan.

Turli diniy ta’limotlarning asosini tashkil qilgan mazkur manbalar kishilarni bag‘rikenglik fazilatini o‘zlashtirishga, ya’ni o‘zga shaxs, millat va dinlarga nisbatan hurmat nazari bilan qarash, mehr-muruvvat ko‘rsatish, boshqalarning o‘zidan kam emasligini tan olishga da’vat etadi.

Qadimgi zamon faylasuflarining ilmiy-nazariy asarlarida, ayniqsa o‘rta asrlar hamda mumtoz falsafa namoyondalari bu masalaning jamiyat hayoti va insoniyat tafakkuridagi o‘rniga katta ahamiyat berganlar¹¹. Masalan, buyuk ajdodlarimiz Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Alisher Navoiylar ham xalqimiz uchun bag‘rikenglikning ahamiyati yuqori ekanligini ko‘rsatib berganlar. Jumladan, “Sharq Arastusi” deb atalgan Abu Nasr Forobiy bag‘rikenglikning asosini insoniylikda, deb biladi. Shuning uchun ham alloma “Odamlarga nisbatan ularni birlashtiruvchi boshlang‘ich asos insoniylikdir, shuning uchun ham, odamlar insoniyat turkumiga kirganliklari tufayli o‘zaro hamkorlikda yashamoqlari lozim”¹², deb yozadi.

Abu Nasr Forobiyning nazariy qarashlaridan yana biri shuki, u Yaqin va O‘rta Sharq mamlakatlari faylasuflari orasida birinchi bo‘lib, jamiyatning kelib chiqishi, uning maqsad va vazifalari haqidagi ilmiy ta’limotni ishlab chiqdi. Xususan Forobiy shunday deb yozadi: “Har bir inson o‘z tabiati bilan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko‘p narsalarga muhtoj bo‘ladi, u bir o‘zi bunday narsalarni qo‘lga kirita olmaydi, ularga ega bo‘lish uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tug‘iladi... Bunday jamoa a’zolarining faoliyati bir butun holda ularning har biriga yashash va yetuklikka erishuv uchun zarur bo‘lgan narsalarni yetkazib beradi”¹³

Abu Nasr Forobiy shahar-davlatlarni fozil va johilga ajratadi. Fozil shahar o‘z xalqini baxt-saodatli qilishi, uning rahbari esa adolatli, yuksak axloqli va ma’rifatli bo‘lishi lozim. Lekin, Forobiy ta’limotiga ko‘ra, shunday shaharlar bo‘ladiki, ularning aholisi nafsga berilgan, butun fikri-zikri boylik to‘plash bo‘ladi. Forobiy bunday shaharlarni johil shaharlar deb ataydi. Johil shaharlarning boshliqlari ham faqat boylik to‘plashga ruju qo‘ygan bo‘ladi. “Ulardan chiqqan rahbarlar ham, – deb ta’kidlaydi alloma, – rahbarlikni mol-dunyoni ko‘paytirishda deb biladilar. Shuning uchun ham ular ertayu kech mol-dunyo to‘plash harakatida bo‘ladi. Bunday rahbarlarning qo‘l ostida bo‘lgan shahar xalqlarida har turli buzuq odatlar, shahvoniy nafs, bir-birini ko‘ra olmaslik, bir-birini talash, dushmanlik, nizo-janjallar paydo bo‘ladi”¹⁴. Forobiyning fikricha, haqiqiy baxtga erishish uchun harakat qiluvchi, o‘zaro yordam qiluvchi, xalqini

¹⁰“Алпомиш” достони. <https://e-tarix.uz/component/content/article/43-davlat/83-alpamish.html?ysclid=lv59b8j1ua358869011>

[https://e-tarix.uz/component/content/article/43-davlat/83-](https://e-tarix.uz/component/content/article/43-davlat/83-alpamish.html?ysclid=lv59b8j1ua358869011)

¹¹ Каримов И.А. Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтган “Ўрта асрлар Шарқ алломалари ва мутафаккирларининг тарихий мероси, унинг замонавий цивилизация ривожидagi роли ва аҳамияти” мавзусидаги халқаро конференциянинг очилиш маросимидаги нутқи // “Халқ сўзи” газетаси. – Т., 2014 йил 16 май.

¹² Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шаҳри. -Т.: А. Қодирий номидаги халқ кмерос нашриёти, 1993. -Б. 186.

¹³ Forobiy. «Fozil shahar aholilarining fikrlari» risolasidan. Risolalar.134-bet.

¹⁴ O‘sha kitob. 136-137-betlar.

birlashtirgan shahar – fozil shahar hisoblanadi. Baxtga erishish maqsadida o‘zaro yordam bergan va birlashgan kishilar fazilatli jamoa bo‘ladi.

Forobiy asarlarida adolatparvarlik masalasini batafsil talqin etilgan. Uning ta’limotiga ko‘ra: “Adolatparvarlik eng avvalo shahar aholisining barchasiga tegishli bo‘lgan xayrli narsalarning to‘g‘ri taqsimlanishida va shu taqsimlanganlarning boylikni to‘la saqlanib qolishida ifodalanadi. Bu xayrli narsalar, boyliklar, salomatlik, hurmat, ehtirom, martabalar va shunga o‘xshash narsalar bo‘lib, bulardan har bir kishi o‘ziga yarasha bo‘lagini olishi kerak, bulardan ko‘p yoki oz olish adolatsizlikdir. Agar oz tegsa u odamga nisbatan adolatsizlikdir, agar ko‘p olsa, xalqqa, ya’ni boshqalarga nisbatan adolatsizlikdir”¹⁵.

Alloma adolatparvarlikni mehribonlik bilan chambarchas holda talqin qiladi. “Adolatlik ham mehribonlik bilan bog‘liqdir, fazilatli shahardagi mehribonlik avvalo fazilatli ishlarda va fikrlarda ko‘rinmog‘i kerak”,¹⁶ – deydi Forobiy.

Mazdakiylik diniy-falsafiy ta’limotining asoschisi **Mazdak ibn Hamdodon**¹⁷ o‘zining qarashlarida ijtimoiy bag‘rikenglik asosini kishilar o‘rtasidagi tenglik tashkil etishini ta’kidlaydi. Uning falsafiy ta’limotiga ko‘ra, dunyoning barcha boyliklari odamlarga teng taqsimlanishi lozim. Ijtimoiy tengsizlik kishilar o‘rtasida ziqnalik, o‘g‘rilik, yomonlik, makkorlik, shafqatsizlik, urushlar, turli-tuman falokat va baxtsizliklar kabi illatlarni keltirib chiqaradi. Shu boisdan bunday yovuzliklarni keltirib chiqaruvchi sababning o‘zini tugatish kerak, deb hisoblaydi. Yaratgan hammaga mol-mulkni teng bo‘lib bergan ammo boylar barcha boylikni o‘ziniki qilib olish yo‘liga o‘tgan, kambag‘allar ham mol-mulkka egalik qilish huquqiga ega shuning uchun boy-badavlat kishilar mol-mulkning qismini ular o‘rtasida taqsimlab berish odilona ish bo‘ladi, degan nazariy g‘oyani ilgari surgan¹⁸.

Abu Rayhon Beruniy (973-1048) esa, o‘z falsafiy asarlarida jamiyatni boshqarish “idora qilish va boshqarishning mohiyati aziyat chekkanlarning huquqlarini himoya qilish, birovlarining fikrlariga bag‘rikenglik bilan munosabatda bo‘lishdan iboratdir”¹⁹, deb ta’kidlaydi. Faylasufning “Qadimdan qolgan yodgorliklar” asarida adolatli va bag‘rikeng jamiyatda kishilarning samarali mehnatiga, ilm sohiblariga, ularning aql-zakovatiga, fazilatli axloq-odobiga, hayotiy tajribasiga yuksak baho beriladi.

Beruniy jamiyatning shakllanishi muayyan darajada uning a’zolarining ehtiyojlari bilan bog‘liq deb hisoblaydi. “Inson ehtiyojlari turli-tuman va son-sanoqsizdir. Faqat ularni bir qancha kishilar birgalikda ta’minlay olishlari mumkin”²⁰. “Gap shundaki, odam ehtiyojining ko‘pligi, tiyilishi kamligi, himoya qilish quroliga ega bo‘lmaganligi va dushmanning ko‘pligi tufayli, bir-birini himoya qilish zarurligi, o‘zini va boshqalarni ta’min etishga zarur bo‘lgan biror ishni bajarish uchun o‘z qarindosh-urug‘i bilan jamiyatda birlashishga majbur bo‘lgan”²¹, degan xulosaga keladi.

Faylasuf olim jamiyatning yuzaga kelishi asosida insonning eng sharafligi ehtiyojlarini – o‘zaro yordamining zarurligini, o‘zaro foyda, birgalikda ehtiyojlarni qondirish zaruriyatlarini tushungan, odamlarning umumiy manfaatlari mavjudligini qayd etadi. Olim inson boshqa odamlarning baxt-saodati haqida doim o‘ylashi kerak deb shunday yozadi:

¹⁵ Forobiy. Buyuk kishilarning naqllaridan. Risolalar. 115- bet

¹⁶ O‘sha kitob. 115- bet

¹⁷ Маздакийлар ҳаракати <https://qomus.info/encyclopedia/cat-m/mazdakiylar-harakati-uz/>

¹⁸ Маздак. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-m/mazdak-uz/>

¹⁹ Абу Райхан Беруний. Избранные произведения, Т. II, 1963, 23-6.

²⁰ O‘sha asar, o‘sha bet.

²¹ Abu Raykan Biruni, Izbrannie proizvedeniya (Bundan keyin: Geodeziya), 1 1 1 , Tashkent, 1966, str.83.

“Muayyan vazifalarni bajarish zaruriyati bu inson faoliyatining bir umrga yashash prinsipidir”²². Ushbu fikrni davom ettirib “Insonning qadr-qimmatini o‘z vazifasini a’lo darajada bajarishdan iborat, shuning uchun ham insonning eng asosiy vazifasi va o‘rni mehnat bilan belgilanadi”²³ deb ta’kidlaydi Beruniy.

XULOSA. Ulug‘ mutafakkirlarimizning bag‘rikenglik tamoyillariga asoslangan ta’limotlariga insoniyat bugungi kunda ham katta ehtiyoj sezayotganligini ta’kidlab, Prezident Sh.Mirziyoev “Buyuk tarixda hech narsa izsiz ketmaydi. U xalqlarning qonida, tarixiy xotirasida saqlanadi va amaliy ishlarida namoyon bo‘ladi. Shuning uchun ham u qudratlidir. Tarixiy merosni asrab-avaylash, o‘rganish va avlodlardan avlodlarga qoldirish davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Shu sababli, mening fikrimcha, inson ma’naviy olami, xalqlar madaniyatini belgilaydigan manbalarni asrab-avaylash va boyitish bugungi kunda har qachongidan ham muhimdir”²⁴ deb qayd etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R.Murtazaeva. O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va tolerantlik.// Darslik.-Toshkent “Go To Print”,2020.3-bet.
2. Elektronaya gazeta «Interaktivnoe obrazovanie». URL: <http://io.nios.ru>
3. A.S.Xanbekova. Psixologicheskie osobennosti tolerantnosti: suщnost ponyatiya, xarakteristika, tipy. Tolerantnoe mirovospriyatie. Molodoy uchyonyy №49 (287) dekabr 2019 g.
4. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. J.I. T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. –B.192. (-600 b.)
5. Jahon falsafasi qomusi. 1-kitob. – T.: “Ma’naviyat” nashriyoti, 2019. – B.150.(- 920 bet)
6. Ma’naviyat asosiy tushunchalar lug‘ati. Q.Nazarov va b. – Toshkent: “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2021.74-75 betlar.– 816 b.
7. Kustova A.V., Merkulov P.A., Arabadjyski N.Z. Sotsialnaya tolerantnost: rossiyskiy i zarubezhnyy opyt. <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-tolerantnost-rossiyskiy-i-zarubezhnyy-opyt?ysclid=lv7xbau8ge781542984>
7. R.Murtazaeva. O‘zbekistonda millatlararo munosabatlar va tolerantlik.// Darslik.-Toshkent “Go To Print”, 2020 yil,.4-5-bet
8. Atamuratov S. Avesto-bebaxo merosimiz // Jamiyat va boshqaruv -T.; -2001. -№ 1. -S. 35
9. Alpomish" dostoni. <https://e-tarix.uz/component/content/article/43-davlat/83-alpomish.html?ysclid=lv59b8j1ua358869011>
10. Karimov I.A. Samarqand shahrida bo‘lib o‘tgan “O‘rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojida roli va ahamiyati” mavzusidagi xalqaro konferensiyaning ochilish marosimidagi nutqi // “Xalq so‘zi” gazetasi. – T., 2014 yil 16 may.
10. Forobiy Abu Nasr. Fozil odamlar shahri. -T.: A. Qodiriy nomidagi xalk qmeros nashriyoti, 1993. -B. 186.
- 11.Mazdakiylar harakati <https://qomus.info/encyclopedia/cat-m/mazdakiylar-harakati-uz/>

²² Geodeziya, 83-bet.

²³ Geodeziya, 88-bet.

²⁴ Ўзбекистон Республикаси Президенти вазифини бажарувчи Шавкат Мирзиёевнинг Ислом ҳамкорлик ташкилоти Ташқи ишлар вазири кенгаши 43-сессиясининг очилиш маросимидаги нутқи

12. Abu Rayhan Beruniy. Izbrannyye proizvedeniya, T.II, 1963, 23-6.
13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoevning Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasining ochilish marosimidagi nutqi. <http://xs.uz/index.php/homepage/rasmij/item/8640-zbekiston-respublikasi-prezidenti-vazifasini-bazharuvchi-shavkat-mirziyoevning-islom-amkorlik-tashkiloti-tash-i-ishlar-vazirlari-kengashi-43-sessiyasining-ochilish-marosimidagi-nutki>
14. Temur tuzuklari. / A. Temur. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018. – 184 b
15. Alisher Navoiy Hayratul-abror. Nasriy bayon qiluvchi A. Nayitmetov.-T.: «G’.G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti».1974,15-16-bet